

РАЗДЕЛ 3

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ

УДК 321.01
DOI

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ ГОСУДАРСТВА: МНОГОЗНАЧНОСТЬ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ

СУРОВЦЕВА А.А.,
канд. экон. наук,
доцент кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены вопросы определения понятия «государство», охарактеризованы его признаки и сущность. Показана многогранность и многозначность понятия «государство» как правового явления.

Ключевые слова: государство, сущность государства, суверенитет, общество, власть

SOCIO-POLITICAL IMAGES OF THE STATE: THE VARIETY OF APPROACHES TO DEFINITION OF THE DEFINITION

SUROVTSEVA A.A.,
candidate of economic sciences,
associate Professor at the Department of Civil and
Business Law
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of the
Donetsk People's Republic»;
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article deals with the definition of the concept of "state", describes its features and essence. The versatility and ambiguity of the concept of "state" as a legal phenomenon is shown.

Keywords: state, the essence of the state, sovereignty, society, power

Постановка задачи. Необходимо отметить, что государство полностью не сливается с обществом, оно является организацией, которая определённым образом отделена, институализирована в виде механизма государства (государственной системы), имеет собственные закономерности становления, функционирования и развития, особые потребности и интересы. Поэтому поставлена задача нашего исследования – изучение характеристик государства как с точки зрения единства государства и общества, так и их обособленности. Методологическим подходом к подобному анализу понятия, сущности и назначения государства является понимание государства как особой формы организации общества.

Актуальность. Государство как продукт общественного развития является сложным социальным явлением, тесно связанным и во многом зависимым от экономического, политического и культурного развития общества. Государство – это форма организации политической власти, которая призвана упорядочить общественные отношения на определённой территории. Занимая особое место в политической системе гражданского общества, государство имеет характерные признаки, отличающие его от других политических институтов власти.

Познание признаков государства является сложной задачей, поскольку зависит от постоянного изменения экономических, социальных, классовых, духовных, религиозных, национальных и других факторов, определяющих его сущность и содержание.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением понятия «государство» занимались мыслители с древних времён. Греческий философ Платон представлял идеальное государство как иерархию трёх состояний: правителей и мудрецов, воинов и стражей, крестьян и ремесленников. Основоположник утопического социализма Т. Мор утверждал, что государство – это заговор богатых против бедных. В свою очередь Т. Гоббс назвал государство «естественным телом». Кант считал, что государство – это объединение людей, подвластных правовым законам. Гегель писал о государстве как о «шествии Бога в мире» [1, с. 45].

Со временем характеристики государства усугубляются, становятся шире и точнее. Известный историк права М.Ф. Владимирский-Буданов определил государство как союз лиц,

занимающих определённую территорию, которыми управляет одна верховная власть. Своё определение государства предложил Б.А. Кистяковский: «государство – правовая организация народа, обладающая во всей полноте своею собственною и первичною, то есть ни от кого не заимствованною властью» [2].

Современный период развития государства характеризуется тем, что его целью является всестороннее развитие человека, обеспечение условий его жизни, прав и свобод. Всё это находит своё отражение в современных государствах – правовых, демократических, социально ориентированных.

Так, С.С. Алексеев рассматривает государство через деятельность аппарата политической власти и его надлежащее функционирование в эпоху цивилизации. В таких условиях общество существует как отдельный институт, в котором развиваются демократия, политические и экономические свободы человека [3, с. 31].

Цель статьи. Рассмотреть понятие «государство» как правовое явление. Изучить характеристику государства, его признаки и сущность через многогранность и многозначность его понятия.

Изложение основного материала исследования. Государство – это суверенная, политико-территориальная организация власти общества, которая выражает, согласовывает и обеспечивает интересы населения путём установления общеобязательных правил поведения при участии специальных органов управления и правового принуждения, решает общественные дела и выступает субъектом международно-правовых отношений.

К основным существенным признакам понятия «государство» относят следующие: наличие территории, которую традиционно понимают как пространство, в пределах которого осуществляется государственная власть.

В составе территории государства необходимо различать: а) реальную, фактическую территорию, границы которой чётко определены международными договорами и внутренним законодательством; б) квазитерриторию (воображаемую территорию), которая постоянно меняет свои размеры и конфигурацию.

Реальная территория включает в себя: а) сухопутное пространство; б) водное пространство (акваторию) –

территориальное море и внутренние воды; в) воздушное пространство (аероторию), расположенное над сухопутным и водным просторами; г) недра, располагающиеся под сухопутным и водным пространством.

К квазитерритории относят:

– военные корабли и летательные аппараты, а также морские и воздушные суда, находящиеся на некоммерческой государственной службе, независимо от их местонахождения;

– торговые морские и воздушные суда под флагом определённой страны, которые находятся в открытом море или в воздушном пространстве;

– космические объекты, принадлежащие государству;

– трубопроводы и подводные кабели;

– нефтяные и другие добывающие вышки в открытом море;

– территории дипломатических представительств и консульств;

– население – связано одинаковым происхождением и языком культурная общность людей, которая находится под юрисдикцией государства и на которую распространяет своё влияние национальное законодательство;

– суверенитет, то есть политико-правовое свойство власти, которая закреплена нормативным актом и характеризует государственную власть как верховную, независимую, неделимую и единственную.

Основными признаками государственного суверенитета Донецкой Народной Республики являются:

– верховенство – отсутствие другой государственной власти на территории страны;

– самостоятельность – возможность самостоятельно принимать решения внутри страны и вовне при соблюдении норм национального и международного права;

– полнота – распространение государственной власти на все сферы государственной жизни, на всё население и общественные организации страны;

– неделимость власти государства в пределах его территории – единство власти в целом и только функциональное её разделение на ветви власти: законодательную, исполнительную, судебную;

– независимость во внешних отношениях – возможность

самостоятельно принимать решения вне страны при соблюдении норм международного права и уважении суверенитета других стран;

– равноправие во внешних отношениях – наличие в международных связях таких прав и обязанностей, как и у других государств.

Суверенитетом обладают любые государства независимо от величины их территории, численности населения, формы правления и устройства. Государственный суверенитет является основным принципом международного права. Он нашёл своё выражение во многих международно-правовых документах; наличие системы органов и других организаций, которые создаются государством для выполнения его задач и осуществления функций и охватываются понятием «механизм государства». Часть органов государства создаётся для реализации властных полномочий и охватывается понятием «аппарат государства», функции которого – разрабатывать общеобязательные правила поведения, определяемые как нормы права. С помощью норм объективного права государство определяет содержание прав и обязанностей участников общественных отношений, а также обеспечивает обязательность своих решений; государственная власть обладает способностью и возможностью воздействовать на поведение людей с помощью различных средств (авторитета, права, принуждения и т. п.).

К факультативным существенным признакам категории «государство» относят следующие:

- наличие конституции;
- наличие государственных символов (флаг, герб, гимн, а для государства, в котором формой правления является монархия, дополнительным символом считается монарх);
- наличие гражданства;
- наличие денежной единицы;
- участие государства в международных органах и организациях и т. д.

Необходимо отметить, что в отечественной юридической науке термин «современное государство» используется в следующих значениях:

- государство, существующее в нынешних условиях;
- государство, соответствующее определённым требованиям,

которые приняты международным сообществом, а именно: принципам демократии, верховенства права, разделения властей, политического и идеологического плюрализма, социальной справедливости и тому подобное.

Среди признаков современного государства также выделяется его признание мировым сообществом. Все эти признаки образуют своеобразную нормативную оценку государства, через призму обеспечения прав человека, создание условий для эффективного контроля над осуществлением государственной власти, обеспечения целостности цивилизованного и культурного развития личности и общества.

Так, в современном мире существует 251 государство, в том числе 195 независимых государств, из которых 193 государства-члены ООН, два государства-наблюдателя (Святой Престол, Палестина); 10 государств с неопределённым статусом, то есть официально признаны одной или несколькими государствами-членами ООН или признаны частично; 46 владений с особым статусом: имеют постоянное коренное население и собственное гражданство, но не являются независимыми. Кроме того, за пределами этих государств более 30 территорий, не имеющих постоянного населения, или являются спорными, или нейтральными территориями и т. д.

Специфику существования современного государства невозможно раскрыть без использования геополитики как сочетания территориальных особенностей государства с формами и методами реализации государственной власти. При этом пространственное бытие современного государства не может ограничиваться только собственной территорией. Необходимо принять во внимание географические, исторические, политические и другие факторы, влияющие на стратегический потенциал государства. Современная геополитика представляет собой систему отношений взаимозависимости, где национальная безопасность становится уже не только как военная, но и как экономическая, экологическая, культурная проблема. Таким образом, современное государство – это результат изменения менталитета людей, восприятие ими не только прежних традиций государственности, но и использование общечеловеческих ценностей, учёта изменений, происходящих в мире.

Исходной для общетеоретической характеристики понятия «государство» является категория «сущность», под которой понимают относительно устойчивую совокупность глубинных, необходимых внутренних свойств, связей и отношений объекта.

Сущность государства развивается по мере того, как разворачивается опосредованное в нём противоречие и внешне проявляет себя как восходящее движение от государственности к государству. Сущность государства развивается по мере того, как разворачивается опосредованное в нём противоречие и внешне проявляет себя как восходящее движение от государственности к государству.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Сущность государства рассматривается через её свойства, которые заключаются в том, что она:

- комплексная организация – объединяет в единое целое всех членов общества (большинство населения связано с государством устойчивыми отношениями подданства или гражданства), отображает и обеспечивает как общественные интересы и потребности, так и интересы и потребности его членов (все другие социальные организации: политические партии, профессиональные и молодёжные союзы, трудовые коллективы и т. д. охватывают лишь отдельные слои населения);

- территориальная – объединяет членов общества (своих граждан) по территориальному признаку, территория определяет пространственные границы распространения её компетенции;

- официальная организация – представляет общество, выступает от его имени как внутри государства, так и за его пределами;

- универсальная организация – объединяет членов общества для решения вопросов, касающихся различных сфер их жизни;

- верховная (суверенная) организация – обладает высшей юридической силой, все другие социальные организации в сфере общественных интересов подчинены ей;

- централизованная организация – государственные организации имеют иерархическое структурное построение, то есть нижестоящие организационные структуры (региональные

(местные) органы государственной власти, государственные предприятия и учреждения) подчинены вышестоящим общегосударственным органам государственной власти (парламенту, президенту, правительству);

– обладает специальным аппаратом публичной власти, полномочия которого распространяются на всё общество, а также другими государственными организациями, непосредственно обеспечивающих решение общественно важных дел;

– связана с правом – организует жизнь на правовых началах; право юридически оформляет государство и государственную власть, тем самым делая их легитимными, то есть законными; государство осуществляет свои функции в правовых формах;

– устанавливает и собирает налоги и сборы – это обязательные платежи деньгами, которые взимаются государством. Налоги и сборы формируют государственную казну, из которой финансируется само государство и финансируется выполнение государством его функций (образовательных, медицинских и т. д.), оказывает материальную поддержку в рамках международного сотрудничества экономически слаборазвитым государствам или пострадавшим от природных катаклизмов и тому подобное.

Список использованных источников

1. Новгородцев П.И. Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве: Два типических построения в области философии права / П.И. Новгородцев. – Москва : СИНТЕГ, 2002. – 232 с.

2. Новгородцев П.И. Философия права / П.И. Новгородцев, Л.И. Петражицкий, Б.А. Кистяковский; под ред. Е.А. Прибытковой. – Москва : РОССПЭН, 2018. – 511 с.

3. Алексеев С.С. Проблемы теории права: курс лекций: в 2 т. Т. 1. Основные вопросы общей теории социалистического права / С.С. Алексеев. – Свердловск, 1972. – 396 с.